

Espectros Computacionais 360°/3D II para Panorama 360°: processo de criação da interface cérebro- computador (BCI) na experiência narrativa e imersiva *Espectros computacionales de 360°/3D II para Panorama de 360°: proceso de creación de la interfaz cerebro- ordenador (BCI) en la experiencia narrativa e inmersiva*

Luiza Helena Guimarães¹
Ricardo Dal Farra²
Randolpho Julião³

Resumo

Trataremos dos avanços das pesquisas teóricas e práticas relativas ao dispositivo de arte e cinema em realidade virtual (VR), "Espectros Computacionais 360° / 3D_I" (EC360/I), em três direções: a) transformação de EC360_I de ambiente VR para um sistema de Panorama 360°; b) criação de narrativas visuais e sonoras, mediante a equiparação de diferentes ondas cerebrais, visuais e sonoras de diversas frequências; c) aplicação na arte de recursos de interfaces cérebro-computador (BCI) e VR em tempo real influenciando a experiência. EC360/I foi produzido durante a residência artística ArtSonica / LabSonica / Oi Futuro, em 2018, e exibido no Centro Cultural Oi Futuro, em 2019, Rio de Janeiro-RJ, Brasil. Originalmente, EC360/I é um projeto transdisciplinar, imersivo e interativo, visual e sonoro, realizado a partir de imagens de cérebros humanos visualizados em ressonâncias eletromagnéticas, trabalho artístico iniciado em 2002. Espectros Computacionais 360°/ 3D II, continua explorando aspectos da neurociência e tecnologias digitais, bem como, do processamento de sinais digitais para a formação de ambientes imersivos e/ou interativos, agora para Panorama 360°.

Palavras-chave: *Art-science*, interface cérebro-computador (BCI), Panorama 360°.

Resumen

Este texto se enfoca en los avances de la investigación teórica y práctica sobre el dispositivo de arte y cine de realidad virtual (VR), "Espectros Computacionais 360°/ 3D I" (EC360/I), y presenta tres direcciones: a) la transformación de EC360_I de un entorno de VR a un sistema de Panorama 360°; b) la creación de narrativas visuales y sonoras, mediante el encuentro de diferentes ondas cerebrales,

¹Luiza Helena Guimarães é artista-pesquisadora, performer, empreendedora, criadora e diretora de mídias imersivas. Pós-doutora em Comunicação e Cultura, UERJ. Doutora em Psicologia Clínica, Núcleo de Subjetividade, PUC/SP e *Laboratori de Mitjans Interactius, Universitat de Barcelona*, Espanha. Mestre em Comunicação e Cultura, UFRJ. Pesquisadora do TransObjeto, Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD), PUC/SP e do LABOGAD, UNIRIO. Idealizadora e Diretora do Laboratório de Arte Espectro Neural (LArTEN).

²Ricardo Dal Farra é artista e pesquisador. Doutor em Artes pela UQAM, Canadá. Professor de música e midiarte na *Concordia University*, Canadá e diretor do *Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas da Universidad Nacional de Tres de Febrero*, Argentina. Foi diretor do *Hexagram*, Canadá; pesquisador da UNESCO para o Projeto *Digi-Arts*, França; diretor artístico da bienal mexicana de Artes Eletrônicas: *Transitio*, em 2015.

³Randolpho de Santana Julião é analista de sistemas e engenheiro de *software*, especializado em análise, projeto e gerência de sistemas. Atualmente, dedica-se à pesquisa e desenvolvimento nas áreas de conteúdo digital imersivo, *Game Engines*, Realidades Aumentada, Virtual e Mixada, VFX, Virtual Production, Visão Computacional e Computação Gráfica.

visuales y sonoras de diversas frecuencias; c) la aplicación, en el arte, de los recursos de la interfaz cerebro-computador (BCI) y VR, en tiempo real, actuando sobre la experiencia. EC360/I fue producida durante una residencia artística en ArtSonica / LabSonica / Oi Futuro en 2018, y fue expuesta en el Centro Cultural Oi Futuro de Río de Janeiro-RJ, Brasil, en 2019. EC360/I es un proyecto visual y sonoro transdisciplinar, inmersivo e interactivo, realizado a partir de imágenes de cerebros humanos visualizados en escáneres de resonancias electromagnéticas. Este trabajo artístico se inició en 2002. Espectros Computacionais 360º/3D II, continúa explorando aspectos de la neurociencia y las tecnologías digitales, así como el procesamiento digital de señales, para la formación de entornos inmersivos y/o interactivos, en esta ocasión para un Panorama 360º.

Palabras clave: arte-ciencia, interfaz cerebro-computador (BCI), Panorama 360º..

Apresentação

À medida que a arte contemporânea se instrumentaliza, incorpora conhecimentos de outras áreas e ganha a possibilidade de existir de modos antes possíveis apenas na imaginação. Em “Espectros Computacionais 360º/3D I e II” (EC360/I e EC360/II)⁴ as tecnologias do digital são exploradas pela arte e estética, colocando em relação conceitos científicos vindas da física e da neurociência. EC360/I foi produzido durante a residência artística (ArtSonica) no espaço de co-criação do Oi Futuro (LabSonica), em 2018, e exibido no Centro Cultural Oi Futuro, em 2019, Rio de Janeiro-RJ, Brasil. EC360/I é um projeto transdisciplinar, imersivo e interativo, visual e sonoro, realizado a partir de imagens de cérebros humanos visualizados em ressonâncias eletromagnéticas de cérebros humanos, trabalho artístico iniciado em 2002. EC360/II, continua a mesma linha de pesquisa e desenvolvimento, e, especialmente, para a mostra “Panorama Exp”, produzimos um ambiente imersivo gamificado voltado para a arquitetura de Panorama 360º.

Os Panoramas 360º são anteriores ao cinema tradicional. Os sistemas imersivos de visualização de imagens panorâmicas surgiram no século XVIII e foram os primeiros dispositivos imagéticos de comunicação de massa a proporcionar imersividade total. No

⁴ V1: Produzido em instalação imersiva e VR durante a residência artística ArtSonica / LabSonica / Oi Futuro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil em 2018, e exibido no Centro Cultural Oi Futuro - RJ em 2019.

V2: PANORAMA EXP, produzido em Panorama 360º para “Panorama Exp” e “Panoramas 2021” que reúne o VIII Simpósio Internacional de Inovação em meios Interativos (SIIMI), #20ART, 8vo Balance_Unbalance (BunB) na Faculdade de Belas Artes da Universidade Politécnica de Valência, junho de 2021.

primeiro Panorama 360°, termo patenteado por Robert Barker em 1787, do interior de uma plataforma arquitetônica os espectadores observam espetáculos pictóricos relacionados à natureza ou a história, de modo que o corpo inteiro do espectador ficava mobilizado pela imagem. Os panoramas imagéticos desde sua criação problematizam a interação do corpo do espectador em relação ao dispositivo, conduzindo a questões relativas ao realismo da representação, grau de imersão, possibilidades interativas, hipertextualidade, virtualidade e deslocamento espaço-temporal.

Em 2006, Guimarães produziu seu primeiro dispositivo de cinema interativo na web: *EntangledNet*. Resumidamente, considerava a Terra como Panorama 360° tornado visível por meio de live webcams, desse modo, o panorama mundial conseguiu mapear as paisagens, naturais ou culturais, percebidas a partir das janelas de onde as pessoas moram. As imagens eram entendidas como fragmentos de vidas reunidas em uma interface web georreferenciada. A “janela para o mundo” gerava uma rede de imagens singulares, ou seja, um panorama global, “360°”, dos atravessamentos de “pontos de vida” mediados pelas redes tecnológicas de comunicação. Um trabalho interessante de ser feito durante o isolamento social, em casa, por ocasião da pandemia causada pelo Covid19.

Desse começo em pesquisas teóricas e práticas de sistemas imersivos e interativos, mais precisamente Panorama 360°, cinema interativo e Web, saltamos por cima de trajeto povoado de acontecimentos, indo, diretamente, ao conceito poético-científico do projeto EC360. No limite das palavras, o projeto trata, por um lado, os dados sonoros que se tornam visíveis em cores, luzes e sombras, e, por outro, imagens cerebrais se tornam audíveis. No universo dos dados, ou melhor, da sonificação de dados, as imagens de ressonâncias eletromagnéticas são submetidas a padrões e convertidas em novas paisagens sonoras e visuais. Levando em conta recentes pesquisas neurocientíficas e os resultados obtidos na aplicação de neurofeedback, potencialmente, os ambientes e interfaces que criamos entram em conjunção com o cérebro do jogador/espectador. Já no universo das sensações humanas, entre o real e o virtual, espectros cerebrais, luminosos, sonoros, maquínicos e eletromagnéticos, colidem e irradiam-se por meio de ondas de sons-imagens-pensamentos.

Com a criação e a produção de EC360 para Panorama 360° estamos mais próximos da produção de narrativa por meio de interface cérebro-computador (BCI) baseada em eletroencefalograma (EEG) com mapeamento cerebral e realidade virtual (VR) em tempo real.

O que temos agora é uma versão de cinema gamificado que nos propicia trabalhar em um campo aberto de perspectivas, desde instalações projetadas para ambientes expositivos, ambiente de VR, mundos virtuais, domos, etc.

EC360º faz parte dos projetos do Laboratório de Arte Espectro Neural (LArtEN), um laboratório dedicado à arte imersiva e interativa, de caráter experimental, transdisciplinar e descentralizado. Para Guimarães a Arte Espectro Neural, frente aos desafios do presente e do futuro para a humanidade, caracteriza-se por requerer aptidões inéditas dos cérebros humanos e ser produzida concomitante às descobertas de físicos e neurocientistas. Sendo que a criação e a produção de dispositivos de arte contemporânea precisam ser realizadas em equipe transdisciplinar, que mantêm uma dinâmica laboratorial. A equipe de EC360, atualmente está composta por: Guimarães, conceito, roteiro e direção da produção de EC360º, Dal Farra, dedicado à criação sonora, e Julião, nos desenvolvimentos e criação dos ambientes imersivos gamificados.

Guimarães, no decorrer de seu trabalho como artista formada na área de saúde, comunicação e psicologia clínica com foco em produção de subjetividade e *expanded cinema*, identificou duas grandes vertentes que comportam as principais emergências que incidem sobre a produção da vida na contemporaneidade. A primeira vertente trata da crise ambiental mundial e é representada pelo Antropoceno; a segunda diz respeito à cognição humana e maquínica nos aspectos relacionados à redefinição do humano. Para enfrentar os problemas percebidos, ela debruçou suas pesquisas teóricas e práticas sobre a criação e produção de dispositivos artísticos em relação às sensações corporais despertadas. Pois, sendo a arte um campo de conhecimento que se traduz na criação de agregados sensíveis, pode ser capaz de colocar o desejo em prol da criação da vida.

Dal Farra, tem uma vida dedicada à música como compositor, historiador e professor. Expressa-se nas diversas acepções de criação e direção de eventos artístico-científicos internacionais e, também, por meio da criação da Coleção de Música Electroacústica Latinoamericana. Ele vem pautando seus trabalhos no poder de transformação da arte. Com essa crença, investe na criação de uma ampla rede internacional de encontro entre artistas, cientistas e diversos atores sociais. Por exemplo, a rede por ele formada em torno da Conferência Internacional *Balance-Unbalance* que tem como finalidade contribuir com a busca e aplicação de soluções para os desafios causados pela crise ambiental global, partindo

do um ponto de vista artístico mediante de ações transdisciplinares que cruzam a ciência e as tecnologias emergentes.

Para compor a equipe de Espectros Computacionais 360º/3D (EC360º), em 2019, Randolpho Julião se juntou a nós já na fase de desenvolvimento e criação do ambiente de VR. Ele mantém um constante interesse em tecnologias de *software* e *hardware* emergentes empregadas na produção de cinema e games. Estamos focados em avançar no plano de metas do projeto e mantemos intensa troca de conhecimentos em reuniões semanais de trabalho.

Espectros *in-process*: antecedentes e fundamentação teórica

Espectros Computacionais 360º/3D I

O projeto EC360 para o Centro Cultural Oi Futuro foi a continuidade de trabalhos com ressonâncias eletromagnéticas de cérebros humanos que Guimarães iniciou em 2002 e, anos mais tarde, desenvolveu em direção a colocar em relação ondas cerebrais, luminosas e sonoras. Deste modo, suas pesquisas se aproximam da área da neurociência, bioengenharia, AI e robótica, direcionando-se para a inclusão nas criações e desenvolvimentos artísticos de BCI capazes de mostrar a atividade mental, expressa em tempo real, por meio de ondas e ritmos cerebrais.

Guimarães vem registrando e atualizando os processos decorrentes da criação das obras em entrevistas e artigos, o último recentemente apresentado no II Congresso Internacional de Humanidades Digitais (HDRio2021) estava mais focado na parte sonora: “Humanidades e metamorfoses: interfaces cérebro-computador em “Espectros Computacionais 360º”, de sua autoria e co-autoria de Dal Farra.

Os trabalhos de arte expostos no Oi Futuro foram: uma instalação imersiva, visual e sonora, respectivamente, a parte visual constituída por centenas de ressonâncias eletromagnéticas de cérebros humanos dispostas lado a lado em uma sala com paredes de vidro, possuindo também, na mesma instalação, uma projeção em grande formato do vídeo de uma performance realizada no ambiente VR desse mesmo projeto; a sonora, possuía música eletroacústica, distribuída em oito canais sonoros, que propiciavam uma escuta espacializada

(ver Figura 1). O outro trabalho de arte apresentado constava de uma experiência de cinema imersivo gamificado para óculos VR, o qual, por sua vez, serviu de base para a criação da versão do Panorama 360° (EC360/II) para a Universidade Politécnica de Valência.

Figura 1: Espectros Computacionais 360°, parte interna da Instalação Imersiva, Exposição ArtSonica, Centro Cultural Oi Futuro, Luiza Helena Guimarães, 2019.

Durante a residência artística, na etapa laboratorial, Dal Farra realizou a espectrometria, a sonificação e o mapeamento dos dados provenientes das ressonâncias eletromagnéticas cerebrais (ver Figura 2 e 3). O método descrito foi idealizado por Guimarães, que o denominou de “espectro-cérebro-sônico-magnético”, servindo de base para a realização das composições musicais eletroacústicas cerebrais.

Figura 2: Exemplo de ressonância magnética do cérebro da qual foi realizado o mapeamento cérebro-sonico-magnético.

Figura 3: Imagem obtida e utilizada no processo de sonificação.

Entre as conceituações que dão corpo a EC360, encontram-se as características das diversas ondas cerebrais (delta, teta, alfa, beta, gama). Elas nortearam grande parte do mapeamento imagem-som das ressonâncias cerebrais sonificadas e a escolha das cores que compuseram as narrativas da experiência VR.

Cientificamente, sabemos que no espectro luminoso as ondas eletromagnéticas oferecem a sensação de uma cor associada a uma frequência de onda. Quanto mais longa é uma onda, mais próxima fica o vermelho e apresenta uma frequência mais baixa. Por sua vez, as ondas mais curtas estão perto do azul e têm a frequência mais alta. Já em relação aos estudos do espectro sonoro, temos que conseguimos apenas captar as vibrações com frequências compreendidas entre os 20 Hz e os 20.000 Hz. Ambas frequências, visuais (luminosas) e sonoras, incidem na frequência das ondas cerebrais, estimulando distintas áreas em nossos cérebros.

Assim entendido, foi perante esse conjunto de relações e conhecimentos, que, como produto da sonificação de ondas luminosas provenientes das ressonâncias, obtivemos os objetos e estruturas musicais que serviram de base para suas composições musicais de Dal Farra: “Uma Viagem Por Sua Mente”, obra para oito canais, e, também, sete trilhas sonoras feitas para as diferentes ambientações da experiência VR.

Como parte da instalação de arte eletrônica composta para oito canais de áudio, as caixas sonoras de cada canal foram distribuídas em dez metros quadrados, fechados (ver Figura 1). Os oito alto-falantes estavam dispostos de modo não simétrico e em diferentes alturas, criando um ambiente imersivo não convencional. Os sons produzidos a partir dos processos de sonificação, analisaram e transformaram inúmeras imagens cerebrais contidas nas ressonâncias eletromagnéticas que faziam parte da instalação. Deste modo, o conjunto formava uma espécie de curto circuito onde podíamos “ver sons e escutar imagens”.

O outro conjunto de trilhas sonoras criadas foi destinado para os ambientes de VR. Essas trilhas eram escutadas através do fone de ouvido que fazia parte dos equipamentos dos óculos de VR. O sistema VR era experimentado dentro da instalação artística, construindo, assim, um mundo sonoro e visual dentro de outro mundo sonoro e visual.

Assim, ambos trabalhos artísticos resultaram de uma complexa elaboração que envolveu desde a poética e conceituações que datam da primeira instalação realizada em 2002, a

metodologia de pesquisa e o plano de trabalho e de metas presentes no projeto original desenvolvido durante a residência artística no espaço LabSonica, até os dados sonoros e visuais obtidos por meio dos processos vivenciados e pesquisas teóricas e práticas desenvolvidas.

Na exposição, imagens e sons cerebrais se mesclavam de um modo indiscernível, interpretavam-se na transparência dos grandes vidros cobertos pelas ressonâncias eletromagnéticas cerebrais que delimitavam o espaço expositivo, incorporando-se e absorvendo os acontecimentos do interior e o exterior da sala expositiva. A projeção de vídeo que compunha a instalação apresentava uma navegação ou performance possível no ambiente de VR. A projeção cobria totalmente uma das paredes com neurônios produzidos por meio de modelagem digital em 3D, refletindo-se nos vidros e nas ressonâncias cerebrais da própria instalação.

No entanto, a interpenetração e incorporação mais relevante se deveu à potência imersiva e interativa do dispositivo artístico, pois ela capturou os visitantes, espectadores e performances no tempo e no espaço do dispositivos EC360°, isto é, no tempo do acontecimento. Em Espectros Computacionais VR a criação e concepção dos ambientes imersivos, em 360° e 3D, seguiu os mesmos princípios artísticos e científicos descritos até então.

Tecnologicamente, as experiências imersivas em VR e audiovisuais, foram desenvolvidas na plataforma *Unreal Engine 4 (UE4)* da Epic Games. O UE4 é um conjunto completo de ferramentas de produção de conteúdo 3D, foto realístico e em tempo real. É uma das ferramentas de criação imersiva em 3D mais aberta que existe até o momento, sendo composta por um extenso conjunto de recursos. O desenvolvimento e a evolução EC60 I e II com a incorporação desses recursos nos coloca com uma qualidade visual e interativa dos *games* de primeira linha (AAA), som 3D espacial (versão VR), iluminação global em tempo real, texturas *physically based rendering (PBR)*, *Substance-Adobe*, *Quixel Megascan* da *Epic Games* e efeitos visuais (VFX).

O UE4 foi criado para desenvolvimento de games, mas se tornou extensivamente popular em várias indústrias, ecossistemas e comunidades, como, por exemplo, na arquitetura, engenharia, construção, visualização médica, entre outras. Em nosso caso, a qualidade visual e interativa do conteúdo desenvolvido para Espectros Computacionais, por meio do UE4, alinha-se ao estado da arte das produções que vêm transformando as indústrias de cinema,

games e visualização imersiva. Estamos alinhados com o epicentro da revolução em *Virtual Production* de Hollywood a Bollywood, por exemplo.

A sinopse do ambiente VR que colocamos na exposição conseguiu manter a proposta inicial que Guimarães escreveu para o projeto:

“Você se sentirá imerso em imagens provenientes de cérebros semelhantes ao seu, na música de sinais sonoros por eles emitidos. Trata-se de um ambiente computadorizado em 3D e 360º que emerge do conhecimento das tecnologias e da neurociência, mas também da arte que busca tornar sensível e dizível o universo das sensações e da cognição humana e maquínica.”

Portanto, uma grande etapa se cumpriu, pois percorremos por conhecimentos científicos, realizamos escolhas entre inúmeras tecnologias, desde os diversos *software* utilizados na construção do mapeamento “espectro-cérebro-sônico-magnético” e do ambiente VR, passando pela escolha dos equipamentos visuais e sonoros, chegando, juntamente com uma grande equipe de produção, até a montagem e abertura da exposição. Tudo isso, sem nos afastarmos do campo da arte.

Espectros Computacionais 360º/3D II - Panorama 360º

Espectros Computacionais 360º/3D II para Panorama 360º tem o mesmo *storyboard* do projeto para o ambiente VR. Nele quem o experimenta joga ou performatiza em diferentes cenários, denominados por Guimarães de “zonas sinápticas”. O vídeo panorâmico entra pela “zona cinzenta” e, por meio de interatividade escolhemos experimentar as outras cinco diferentes “zonas sinápticas”, cada uma apresentando a equivalência entre frequências de ondas sonoras e luminosas (vermelhas, amarelas, azuis, verdes ou violetas). Em cada zona um ambiente com diferentes sons e imagens gráficas de estruturas cerebrais em movimento, como percebidos no trabalho de modelagem de neurônios. (ver Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9 10).

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Figura 4: Zona Sináptica Cinzenta. Espectros Computacionais 360°/3D II, Panoramas EXP, Valência, ES, 2021.

Figura 5: Zona Sináptica Cinzenta. Espectros Computacionais 360°/3D II, Panoramas EXP, Valência, ES, 2021.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Figura 6: Zona Sináptica Violeta. Espectros Computacionais 360°/3D II, Panoramas EXP, Valência, ES, 2021.

Figura 7: Zona Sináptica Vermelha. Espectros Computacionais 360°/3D II, Panoramas EXP, Valência, ES, 2021.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Figura 8: Zona Sináptica Verde. Espectros Computacionais 360°/3D II, Panoramas EXP, Valência, ES, 2021.

Figura 8: Zona Sináptica Verde. Espectros Computacionais 360°/3D II, Panoramas EXP, Valência, ES, 2021.

Figura 10: Zona Sináptica Cinzenta. Espectros Computacionais 360°/3D II, Panoramas EXP, Valência, ES, 2021.

A implementação de EC360/II foi como a de um *game* ou experiência imersiva de PC, com os recursos usuais também dos *games* em termos de movimentação nos ambientes, colisões que disparam eventos (ex.: ao tocar na ressonância o jogador é enviado para uma zona correspondente), som espacial 3D (ex.: os sons e sua intensidade dependem do local onde o jogador está no ambiente), animações (ex.: movimentos das esferas e anéis), VFX (ex.: sinapses). A partir da experiência imersiva gamificada, uma progressão que definiu a narrativa foi capturada como vídeo, para a mostra Panorama EXP, através da ferramenta de streaming OBS em formato mp4 em alta resolução. A partir desta captura, foi montada uma composição no Adobe Premiere com as especificações e formatos de vídeo 4K e áudio definidas para o Panorama EXP⁵.

⁵O formato de vídeo para EC360/II tem resolução de 3840x600 pixels. A projeção será realizada com três projetores ViewSonic PS600W 3500 lumens (através da MatroxTripleHead2Go) em uma tela cilíndrica e translúcida de 8 metros de diâmetro, 25 metros de perímetro por 2,5 metros de altura, suspensa a 50 centímetros do solo e aberta 3 metros em um setor do seu perímetro, que permite ao observador entrar no interior e ver a projeção de ambas às partes, exterior e interior, do mesmo. A projeção ocupa 16 metros da tela cilíndrica produzindo uma projeção panorâmica de 230 graus. Adicionalmente, e voltada para a exposição, será habilitada uma quarta projeção independente da projeção panorâmica na qual os créditos e a versões do projeto EC360.

OPEN_SPECTRUS - BCI e VR

Não conclusões, todavia, aberturas de futuros possíveis.

Em nossos cérebros, os estados mentais são alterados diante de imagens e sons dos ambientes em que nos inserimos. Embora os ambientes de EC360 sejam planejados, não buscamos o controle cerebral e sim tornar visível e sensível, por meio dos conhecimentos da arte, as forças que nos afetam cotidianamente e escapam a nossa percepção. Durante o processo de criação dos audiovisuais para VR e Panorama 360° buscamos diferenciar e equiparar as frequências das ondas cerebrais conforme as sensações corporais experimentadas. Com base nos resultados obtidos na exposição do Oi Futuro, pensamos ter conseguido dar forma a um campo de afetos capazes de tornar sensível a potência de criação em outros corpos. Entrando assim, no campo da produção de subjetividade por meio da arte. Dessa vez nossa sinopse ficou assim:

Espectros Computacionais tem sua origem poética em imagens de ressonâncias eletromagnéticas de cérebros humanos. Incorpora aspectos do processamento de sinais digitais, da neurociência, sonificação de dados e tecnologia de games. Desse imaginário artístico e científico, criamos uma experiência imersiva gamificada por entre neurônios e sinapses atravessados por certo conjunto balanceado de ondas eletromagnéticas cerebrais, imagéticas e sonoras, distribuídas em distintas “zonas sinápticas” sensíveis, que tendem a incorporar o cérebro-espectador.

BCI é um método de comunicação que traduz sinais neuronais por meio de computadores. No entretenimento, em um futuro bem próximo, o *design* de *games* terá que incluir fones de ouvido VR / AR equipados com dispositivos de EEG. Eles podem fornecer dados sensoriais e tornar os dispositivos jogáveis mais inteligentes e reativos. BCI/EGG com fones de ouvidos devem preceder os implantes neuronais, que são mais invasivos. Enquanto isso, EC360 vai querer saber se o jogador está triste, alegre, eufórico, excitado, distraído, tranquilo ou deprimido e, também, como seu humor irá criar sua experiência única. cremos que poderemos medir as respostas aos estímulos dos sons e imagens que criamos, caso esse seja um de nossos objetivos. Neste momento, buscamos chegar a uma narrativa imersiva adaptável aos estados emocionais do jogador, que, em contrapartida, pode aprender a controlar sua atividade mental. O *neurofeedback* empregado em tratamentos clínicos têm essa lógica, pois é uma modalidade não invasiva de condicionamento mental por indução de alterações plásticas cerebrais.

Os dispositivos de arte de EC360, até então, propiciam ambientes imersivos de diferentes graus e evidenciam a relação entre ondas cerebrais, sonoras e visuais diante da cognição sensível e perceptível entre homens e máquinas. As sensações corporais despertadas que são possivelmente capazes de colocar o desejo em prol da criação da vida.

Referências

GUIMARÃES, L. H. **Cartografia_Vital_Artístico_Acadêmica**. *Medium.com*, 2018a. Disponível em: <<https://bit.ly/3j1CwHE>>. Acesso em: 20 ago. 2020.

_____. **Exposição Espectros Computacionais 360° (EC360)**. *Medium.com*, 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/34nPcol>>. Acesso em: 20 ago. 2020.

_____. Dal Farra, R. **Humanidades e metamorfoses: interfaces cérebro-computador em “Espectros Computacionais 360°**. II Congresso Internacional de Humanidades Digitais, Rio de Janeiro, RJ, 2021.

_____. **LArtEN — Laboratório de Arte Espectro Neural**. *Medium.com*, 2020. Disponível em: <<https://bit.ly/3hj11zH>>. Acesso em: 20 ago. 2020.

HERMANN, HUNT e NEUHOFF (editores). **The Sonification Handbook**. Berlin: Logos Publishing House, 2011. Disponível em: <<https://sonification.de/handbook/>> Acesso em: 28 fev. 2021.

SANTAELLA, L. **Arte, ciência & tecnologia: um campo em expansão**. In: GOBIRA, P. (Org.). *Percursos contemporâneos: realidades da arte, ciência e tecnologia*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2018.

THOMPSON M., THOMPSON L. **The Neurofeedback Book: An Introduction to Basic Concepts in Applied Psychophysiology**. Ed. Association for Applied Psychophysiology & Biofeedback, 2nd Edition, 2015.

VOGT, DE CAMPO e ECKEL. **An Introduction to Sonification and its Application to Theoretical Physics**. Disponível em: <<https://iem.kug.ac.at/fileadmin/media/iem/altdaten/projekte/publications/paper/intro/intro.pdf>> Acesso em: 28 fev. 2021.

YEO, W. S. e BERGER, J. **Application of Image Sonification Methods to Music**. Disponível em: <https://ccrma.stanford.edu/~woony/publications/Yeo_Berger-ICMC05.pdf> Acesso em: 28 fev. 2021.